

В РОМАНЕ «ИДЕАЛ» РЕЧЬ ИДЕТ О СОЙКПКУ ТУРЕЦКОГО НАРОДА

¹Гюнель Гумматова (Паниева) Салех

¹Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

Старший преподаватель кафедры технологии преподавания литературы, к.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257947>

Аннотация. Эта статья дает представление о критике «идеала», «гуруна» и «ада» Иисуса Мугана. Он также отражает дискуссии об общих аспектах этих работ. Он указал, что предметы, отраженные в его художественных работах, связаны с социально-политическим процессом. В течение этого периода он отметил, что основная тема пролога - это основной принцип сосреализма. В этот период проза была истолкована как общественный враг произведений, отражающих принцип сосреализма.

Ключевые слова: роман, автор, критика.

Abstract. This article gives an introduction to the criticism of the "ideal", "guru" and "god" of Jesus Mugan. It also reflects discussions about general aspects of these works. He pointed out that the subjects reflected in his artistic works are connected with the social and political process. In this period, prose was interpreted as a public enemy of works that reflect the principle of realism.

Keywords: novel, author, criticism.

Annotatsiya. Bu maqolada Iso Mug'inning "ideal", "guru" va "xudo"si tanqidiga kirishiladi. Shuningdek, u ushbu asarlarning umumiy jihatlari haqidagi munozaralarni aks ettiradi. Uning badiiy asarlarida aks etgan mavzular ijtimoiy-siyosiy jarayon bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Bu davrda nasr realizm tamoyilini aks ettiruvchi asarlarning xalq dushmani sifatida talqin qilindi.

Kalit so'zlar: roman, muallif, tanqid.

Подход литературной критики к творчеству Исы Муганны проявился на всех этапах с парадоксальным характером, четкой позицией и отношениями. Близкие здесь моменты проявились в анализе стиля, творческого таланта писателя, его анализ событий жизни с дуализмом, критикой и высокими художественными критериями в отношении жизненных событий. Именно соображения связанные с формированием новой прозаической мысли, функциональной позиции И. Гусейнова, об идее « жесткого писателя » и др. примером этого является отношение к таким вопросам. Кроме того, литературная критика не полностью поняла, что Иса Гусейнов в 50-60-х, 70-х и 80-х годах оказался на литературной арене в поисках нового и немного другого предмета. Отметим также, что литературная критика не совсем поняла всего анализа и подходов творчества И. Гусейнова. Помимо всех анализов и подходов, высказываний литературной критики, был сам факт показателем серьезной позиции творчества И. Гусейнова. Это видно по отказу от некоторых своих произведений и их повторной работе. В своих интервью писатель неоднократно возвращался к этому вопросу. Он особо подчеркивает необходимость для его снова работать над «Идеалом». Эта работа родилась из-за того, что я сменил перо, насколько сильно я заразил общество, историю, мир, вселенную. «Идеал» не первая работа, которую я сделал в новой версии. Впервые я начал писать новую версию своей работы из «Саз»ского повествования. Хотя эта история была хорошо принята читателями, критики и писатели очень критиковали ее. Анар приводит примеры из финала

истории, говоря, что она даже выше, чем уровень Мирзы Джалиля. Несмотря на эти отзывы, я работаю над новой версией «Саз».

Отказ автора от этих работ, представленных как прекрасный пример искусства для литературной и культурной среды, и его отношение к образцам второй эры творчества не были не был однозначно воспринят литературной критикой. "Идеал", "Кладбище", "Высокий Звук", "Ад", "Исахаг, Мусахаг" - произведения второго этапа его творчества. Подход литературной критики к этим работам, восприятию и представлению, также подчеркивается в разнообразии. Однако следует добавить, что мышление писателя всегда было системой, характеризующейся особенностями. "Мать Земля", "Яд", "Скала Каим", "Письмо с фронта", "Башня Кероглу", "Наши девочки", "Саз", "Звуки дудука", "Коллу Коха" и так далее причислен к одной системе и определяет величие писателя И. Гусейнова. Вторая стадия связана с личностью Исы Муганны, точнее, определяются образцами «Идеала», «Кладбища», «Гурун», «Ада», «Исаака, Мусахака», «Змеиное ущелье или Судьбы Пророка», «Сорок мешка золота». А их точка соприкосновения заключается в том, что «Машхар», как мы уже упоминали, стал переломным моментом в творчестве И. Гусейнова. Средневековая сектантская мысль, суфийская символика, самораскрытие и самопожертвование в сущности духовного мира в определенной степени повлияли на творческую судьбу писателя. Наконец, он сказал слово в писательской среде, которая привлек внимание литературной критики к имени Иса Муганне, и он будет стараться сделать это для себя.

Наблюдения за развитием идей, содержания, анализа структурных связей и других работ «Идеала», «Кладбища», «Гурун», «Ада», «Исаака, Мусахака» определяют внутреннюю симметрию и гармонию на верхних и нижних этажах. Для наглядности горизонтальных и вертикальных связей необходимо проанализировать творчество И. Гусейнова по нескольким направлениям.

а) уточнение общей системы мировоззрения и писательского стиля на первом этапе творчества («Мать Земля», «Письмо с фронта», «Башня Кероглу», «Саз», «Голос», «Колла Коха») и так далее;

б) выяснение второй мировой стадии творчества, сущности обновления и стиля писателя («Идеал», «Кладбище», «Гурун», «Ада», «Исаак, Мусахака»);

в) Определение линий партнерства между Исой Гусейновым и Исой Муганом и т. д.

Допустим также, что то, что происходит в «Идеале», «Кладбище», «Гуруне», «Аде», «Исааке и Мусахаке», не совсем понятно и неприемлемо для литературно-философской среды или литературной критики. Для этого нужно подумать о прочтении и осмыслении этих работ не один раз. «В мире очень мало писателей, которым не нравится то, что они пишут на определенном этапе своего творчества. Он даже достигает уровня отрицания и категорически отрицает их существование. Однако есть такие работы, которые определяют поток литературы» (4). **ОСОБЕННОСТЬ ПУТИ ОТ И. ГУСЕЙНОВА ДО И. МУГАННЫ ПОВТОРЯЕТСЯ С НЕКОТОРОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ И САМОУТВЕРЖДЕНИЕМ. ПО СУТИ, СУТЬ ЭТИХ ОТКАЗОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ССЫЛКИ, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТСЯ В НИЖНЕЙ СТРОКЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ И НЕПРЕРЫВНЫМИ. «ИДЕАЛ», «АД» И «ГУРУН» РЕГУЛИРУЮТСЯ СИСТЕМОЙ МЕЖДУ ОТРИЦАНИЕМ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, СВЕТОМ // ТЬМОЙ, НАЦИОНАЛЬНЫМ // ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, КАК ОНИ ЕСТЬ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД «ГУРУН»: «ОСЕНЬЮ ТЫСЯЧИ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БРАТЬЕВ СООБЩИЛИ НИЗАМИ, ЧТО АТАБЕЙ**

ДЖАХАН ПАХЛАВАН И АТАБЕЙ СУЛТАН ШАМСАДДИН ИМЕЛИ ЗАГОВОР С ХИЛАФАТОМ, ХАЛИФОЙ». ОН ПРИШЕЛ И РАЗБИЛ ЛАГЕРЬ ВОЗЛЕ ХАМДУНИИ, ЧТОБЫ АТАКОВАТЬ ОБЩИНЫ И, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ ТАКЬИ НИЗАМИ РАНО УТРОМ.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ОДИН?

ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ.

Напиши обзор, Муганна: При необходимости напиши комментарий в скобках, чтобы вернуть мертвые слова на свет и мои темные мысли. (Комментарий: оригинал слова « ТАКЬИ - одиночество» звучит так: ЦЕЛЬ: Одиночество означает великое одиночество» (3.480). Как видите, здесь приведены коды, речевые жанры и информативные уровни системы работы Исы Муганны от «Махшар» до «Идеал»а. Чем более критичны и научно-теоретичны суждения, идеи и суждения литературной критики об Идеале, тем меньше молчание о произведениях «Ад»а, «Кладбище», «Исаака, Мусахак»а и «Гурун». Суть этого заключается в нарушении границ традиционализма (и, возможно, сложности) в произведениях писателя и проявлении новой модели мышления. Стилль здесь, система имен, содержание, которое он содержит, и содержание, которое автор демонстрирует на протяжении всей своей работы, привели к некоторому молчанию и сдержанности в литературной критике. Стили, которые не привыкли к литературной критике, не раскрывают систематического анализа и наблюдения эзотерических и экзотерических линий, полифонического мышления и слоев содержания, выраженных в именах и произведениях. Как мы уже говорили, причиной этого является новый и оригинальный подход Муганны к миру творчества, жизни, этнокультурных систем, архетипов, мифов и воспоминаний. Ссылаясь на структуру романов романиста в статье «Иса Муганна: имя и свет», Р. Камаль отметил, что «структура этих романов всегда ставится под сомнение» (2,18).

Ближе к концу работы «Гурун» есть эпизод, который гласит: «Не навязывайте свои воспоминания, которые утратили ваши привычки жить, как мы помним из произношения слов Одар; Не пытайтесь запомнить слова, которые я давал своему саду на протяжении веков; Судья нашей искажающей среды искажает языки. Одар - свет истины отрицает свет тьмы. Отец Сад, мои братья и я, после второго рождения, живем на Вечных Планетах - Хотя они живут в чудесах вечной жизни, «Земля» - «Сафаг, жаждущий земли, отвергает наших дорогих. У меня есть просьба. У меня нет требований, у меня есть просьба. У меня нет просьбы, у меня есть мольба; будь верен слову Божьему, Творцу слова» (3, 233-234). По-видимому, содержание, помеченное этим текстом, охватывает его собственные воспоминания и коды воображения, прошлое и будущее современной литературной критики, которые недоступны настоящему. Этакый И. Муганна становится священником без писателя, святым, который полностью связан с другим миром и может слышать, что там происходит. Вдохновленные воображением и добровольностью божества, священства, можно разобраться, что И. Муганна исполняет их в «Идеале», «Вечном», «Гурнуне», «Аде», «Кладбище». Р. Камаль, в частности, утверждает, что «эти произведения подобны текстам священников: формулы в сочетании с волшебными голосами - для общения с царством духов. Подобно средневековому гностицизму, И. Муганна повторяет таинственные слова и значения чистой науки, и ему нравится произносить и петь их» (2,18) и основан на идее И. Муганны. Следовательно, «Иса Муганна должен отойти от статуса художника-писателя, чтобы начать эзотерический курс. Он должен отказаться от предыдущих работ, которые прославили его, чтобы увидеть космо-сюрреалистическую реальность» (1). Литературная критика - это

парадигматический, синтаксический, жанровый анализ отношения произведений «Идеал», «Вечности», «Гурун», «Ад» и «Кладбища», что является фактом нового этапа творчества И. Муганны. Исторические и культурные аспекты также выходят на первый план. Сам автор отмечает в томе I своих избранных произведений, что «большинство этих рассказов, написанных полностью как новые произведения, считаются продуктом второй жизни автора в возрасте шестидесяти лет» (2,18).

Современная литературная критика превратила творчество И. Гусейнова в факт анализа в различных контекстах и по сей день. Типологические подходы, интертекстуальность в отношении открытия контента, включающего произведения «Идеал», «Вечность», «Ад», «Гурун», «Ад», «Змеиная долина», функциональные системы, жанры и речевая этика, память соединений и т. д. Несмотря на то, что анализ стал фактом, все же необходимо определить подходы и общие и индивидуальные схемы этих слоев.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. КАМАЛЬ, Р. ИСА МУГАН: ПОЛЕТ НА СВЕТ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / АВАНГАРД, -8 АПРЕЛЯ 2014 Г. [HTTP://WWW.AVANGARD.NET/INDEX ..](http://www.avangard.net/index..)
2. КАМАЛЬ Р. «Исф Муганна: ЛИЦО СВЕТА И СВЕТА» // // 525-TH GAZETTE. - 12 ОКТЯБРЯ 2013 Г. - С.18.
3. МУГАННА, Я .. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. В 6 ТОМАХ V В. / И. МУГАННА. - БАКУ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕССА, - 2009. - С. 233-234 (480).
4. ЮСИФЛИ, В. ИСА ГУСЕЙНОВ, МУГАННА // ПАНОРАМА. - 1998 Г., 23 ИЮНЯ